

Малашко О. Є. Щодо питання про інформаційну безпеку // Актуальні проблеми сучасності: Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Львів, 11.12.2017 р.). Львів: ПВНЗ “Львівський університет бізнесу та права”, 2017.

Малашко Олександр Євгенійович
викладач кафедри адміністративного права та процесу,
фінансового і інформаційного права,
Львівський університет бізнесу та права

ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ІНФОРМАЦІЙНУ БЕЗПЕКУ

За результатами аналізу літературних джерел за проблемою [1–28] можна стверджувати, що:

1. З розвитком техніки та науки дедалі актуальним сьогодні є стан правового забезпечення інформаційної безпеки, а також вдосконалення та підвищення її ефективності.

2. Теоретичні та практичні засади державної політики у сфері інформаційної безпеки, безумовно, мають велике значення для всієї держави та для кожної людини зокрема. Зараз, в вік нових інформаційних технологій, гостро стоїть питання про інформаційну безпеку стосовно інформації, яку 24 людина отримує і стосовно тієї, яку вона сама надає. Складність полягає в тому, щоб забезпечити повну інформаційну безпеку для людини у вірі інформаційного океану. Дуже важливо її захистити від неякісної інформації та забезпечити повну конфіденційність персональних даних.

3. Вельми актуальним є формування та реалізація державної політики у сфері інформаційної безпеки. Повинна бути зацікавленість на вищих щаблях влади у застосуванні ефективної політики у сфері існуючих питань, щодо

ефективної інформаційної безпеки. Ґрунтовна реалізація державної політики в інформаційній сфері - запорука інформаційної безпеки держави.

4. Постає проблема складності у розпізнаванні достовірної чи не достовірної інформації та її вплив на морально-етичний стан людини, а також правове регулювання та захист персональної інформації особи, яке потребує дієвого вирішення.

5. Подальші напрями розвитку цієї теми можуть бути направлені на вдосконалення стану правового забезпечення інформаційної безпеки та вдосконалення і підвищення ефективності інформаційної безпеки, а саме, підвищення рівня правової обізнаності населення з питань інформаційної безпеки, забезпечення контролю з питань отримання, обміну, розповсюдження, використання інформації. Треба звернути увагу на те, що підвищення правової культури кожної людини сьогодні - це складова її успішності в майбутньому [1–28].

Список використаних джерел:

1. Арістова І. В. Державна інформаційна політика та її реалізація в діяльності органів внутрішніх справ України: організаційно-правові засади: автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.07. Харків, 2002. 39 с.
2. Архипова Є. О. Інформаційна безпека: соціально-філософський вимір: автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03. Київ, 2012. 21 с.
3. Баранов О. А. Інформаційне право України: стан, проблеми, перспективи. Київ: Видавничий дім «СофтПрес», 2005. 316 с.
4. Березовська І. Р. Адміністративно-правові засоби забезпечення інформаційної безпеки в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2012. 239 с.
5. Бурило Ю. П. Організаційно-правові питання державного управління в інформаційній сфері: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2008. 18 с.
6. Василюк В. Я., Климчук С. О. Інформаційна безпека держави: курс лекцій. Київ: КНТ, Видавничий дім «Скіф», 2008. 136 с.
7. Гладенко О. М. Міжнародно-правове співробітництво України з Європейським Союзом у сфері спільної зовнішньої політики та політичної безпеки: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11. Одеса, 2010. 21 с.
8. Горбулін В. П., Биченок М. М. Проблеми захисту інформаційного простору України: монографія. Київ: Інтертехнологія, 2009. 136 с.
9. Гурковський В. І. Організаційно-правові питання взаємодії органів державної влади у сфері національної інформаційної безпеки: дис. ... канд. юрид. наук: 25.00.02. Київ, 2004. 225 с.
10. Денісова О. О. Інформаційні системи і технології в юридичній діяльності : навч.

посіб. Київ: КНЕУ, 2003. 315 с.

11. Залєвська І. І. Принципи державної політики у сфері забезпечення інформаційної безпеки // Вісник ДАКККиМ. 2011. № 1. С. 199–202.

12. Коваль З. В. Політико-правові механізми державного управління інформаційно-психологічною безпекою України: дис. ... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02. Одеса, 2011. 256 с.

13. Конах В. К. Забезпечення інформаційної безпеки держави як складової системи національної безпеки (приклад США): дис. ... канд. політ. наук: 21.01.01. Київ, 2005. 171 с.

14. Кормич Б. А. Організаційно-правові засади політики інформаційної безпеки України: монографія. Одеса: Юридична література, 2003. 472 с.

15. Красіков Д. О. Правове забезпечення інформаційної безпеки в діяльності органів внутрішніх справ України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2012. 220 с.

16. Ліпкан В. А. Теоретичні основи та елементи національної безпеки: монографія. Київ: «Текст», 2003. 600 с.

17. Логінов О. В. Адміністративно-правове забезпечення інформаційної безпеки органів виконавчої влади: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2005. 20 с.

18. Максименко Ю. Є. Теоретико-правові засади забезпечення інформаційної безпеки України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2007. 186 с.

19. Марущак А. І. Інформаційна безпека як об'єкт дослідження правової науки // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави: зб. матер. наук.-прак. конф. (м. Київ, 17.03.2010 р.). Київ: Наук. вид. відділ НА СБ України, 2010. С. 36–41.

20. Панченко В. М. Гуманітарна та технологічна складові у визначенні поняття «інформаційна безпека» // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави: зб. матер. наук.-прак. конф. (м. Київ, 17.03.2010 р.). Київ: Наук. вид. відділ НА СБ України, 2010. С. 205–206.

21. Панченко В. М. Структурно-функціональний аналіз загальнодержавної системи забезпечення інформаційної безпеки // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави: наук.-практ. журн. 2009. № 1 (1). С. 48–51.

22. Полевий В. І. Система забезпечення інформаційної безпеки України в контексті системності інформаційних загроз // Наук. вісн. НА СБ України. 2006. №24. С. 153–162.

23. Сідак В. С., Артемов В. Ю. Забезпечення інформаційної безпеки в країнах НАТО та ЄС: навч. посіб. Київ: КНТ, 2007. 160 с.

24. Субіна Т. В. Адміністративно-правове забезпечення інформаційної безпеки в органах Державної податкової служби України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Ірпінь, 2010. 22 с.

25. Тихомиров О. О. Забезпечення інформаційної безпеки як функція сучасної держави: монографія / заг. ред. Р. А. Калюжний. Центр навч.-наук. та наук.-практ. вид. НА СБ України, 2014. 196 с.

26. Триняк В. Ю. Інформаційна безпека як соціокультурний феномен (соціально-філософський аналіз): автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03. Д., 2009. 19 с.

27. Харченко Л. С., Ліпкан В. А., Логінов О. В. Інформаційна безпека України: глосарій / заг. ред. Р. А. Калюжний. Київ: «Текст», 2004. 134 с.

28. Цимбалюк В. С. Інформаційне право (основи теорії і практики): монографія. Київ: «Освіта України», 2010. 388 с.